

ҚАРАМА-ҚАРШИ МУНОСАБАТЛИ АФФИКСАЛ МОРФЕМАЛАР ТАҲЛИЛИГА ДОИР

*Э.Ибрагимова, ФарДУ доценти,
Э.Ўринбоева, ФарДУ катта ўқитувчиси (PhD)*

Аннотация. Мақолада қарама-қаршилик муносабатининг морфологик сатҳда ифодаланиши хусусида фикр юритилган. Хулосалар мисоллар ёрдамида далилланган.

Калит сўз ва иборалар: қарама-қаршилик муносабати, антонимия ҳодисаси, зид маъноли эргаш морфемалар, оппозитив жуфтлик, аффиксал антонимия.

Тилшуносликда қарама-қаршилик муносабати антонимия ҳодисаси орқали ифодаланади.

Аффиксал антонимия ҳодисаси сифат ясовчи аффикслар доирасида амал қилади. Аффиксал антонимия қарама-қарши, яъни зид маъноли эргаш морфемалар муносабатига асосланади.¹ Масалан, гулли-гулсиз, бемаъни-бамаъни жуфтликлари таркибидаги сўзлар ўзаро қарама-қарши, зид маъноли. Бироқ маънодаги ушбу зидлик ўзак морфемалар (гул/гул, маъни/маъни) орқали эмас, балки аффиксал морфемалар (-ли/-сиз, ба-/бе-) ёрдамида юзага чиққан. Демак, оппозитив жуфтлик таркибидаги ушбу кўшимчалар антоним аффикслар ҳисобланади.

Қарама-қарши маъно муносабатига эга сўз ясовчи аффиксларга мисол сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

бе- ва **-манд.** бе- префикси отга кўшилиб, сўз асосидан англашилган нарса-предметга эга эмаслик белгиси мавжуд бўлган сифат ясайди. -манд кўшимчаси эса асосдан англашилган предметга ортиқ даражада эгаликни билдиради: давлатманд, баҳраманд, аёлманд, хунарманд, иштиёқманд.. Бу сўзлар отлар олдида келганда сифат каби қўлланади, лекин кўпинча шахс оти бўлиб келади. Маъноси кўп ўринларда -ли, -дор аффиксларининг тўғри келади. Масалан, *Оқшом ва тонготарда хуршиди жаҳоннинг тамоман ўзгача, бир-бирига ўхшамас рангларида хайратланганмисиз?Биласизми, ҳовлингизда ўсган гули раъно қайси рангда?Эътибор берганмисиз?Албатта, разм солгансиз, биласиз. Сиз, ахир, бебаҳра инсон эмасиз.*

(Э.Воҳидов, “Ранг сўзининг рангинлиги”)

Йигирманчи асрда “учар гиламлар”, “ойинайи жаҳонлар”, компьютерлар кашф этилди ва миллионлаб инсонлар уларнинг

¹ Бердиалиев А. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Хўжанд, 2015. – Б.57.

хизматидан **баҳраманд** бўлди. Йигирманчи асрда икки марта жаҳон уруши рўй берди ва миллионлаб инсонларнинг ёстиғи қуриди.

(Ў.Ҳошимов, “Дафтар ҳошиясидаги битиклар”)

Юқорида келтирилган парчаларда бебаҳра//баҳраманд сўзларининг ўзаро оппозитив муносабати антоним қўшимчалар, яъни бе- ва –манд орқали юзага чиққан.

-манд аффиксининг –ванд шакли ҳам учрайди: касалванд, нашаванд...

Куз ўлим тўшагида ётган беморга ўхшайди. Оёқ остида касалванд хазонлар инграйди...Эрта баҳордан бўтана бўлиб, шоша-пиша, қирғоғига сиғмай оққан ариқлар тиниқлашади. Шунча уринишлари зое кетганини тушуниб, оламга маъюс боқади...

(Ў.Ҳошимов, “Тушда кечган умрлар”)

Куйида келтирилган нутқий парчаларда ҳам –манд аффикси ва бе- префиксининг антоним жуфтлик ҳосил қилганини кўриш мумкин:

- Ўзингизга маълумки, - деди тузукланиб Ҳасанали, - Марғилон келганимизга йигирма беш кун, бир ойлар чамаси фурсат ўтди. Шундан бери Отабек дардманд.

Зиё ака ажабланган эди:

- Қандай дардмандлик, Отабек соғ-ку?

(А.Қодирий, “Ўткан кунлар”)

Фироқни лаҳзада кўмгим келадир,

Бедард ёр, наҳотки, ўнгим келадир?

Хазонли боққа кел - сени соғиндим,

Сени кўрмай десам, ўлгим келадир.

(У.Азим, Танланган асарлар)

Кейинги мисолларга мурожаат қиламиз:

Ишқ ўти тушган кўнгилга

Ўзга дард бегонадир.

Мен бўлибман, воҳ ажаб,

Дардманди шеър, бемори ишқ.

(Э.Воҳидов, “Изҳори ишқ”. 1- жилд)

Уч балодан сақласин,

Чархи болокаш бўлмасин.

Дўст меҳрсиз, дардсиз улфат,

Ёр жафокаш бўлмасин.

(Э.Воҳидов “Уч балодан сақласин”. 1- жилд)

Биринчи мисолда -манд аффикси от (дардманд)га қўшилиб, ўзақдан англашилган предмет маъносига эга эканлик, ортиқлик,

давомийлик ифодалаган. Бундан ташқари мазкур қўшимча характер-хусусият, ҳолат каби белгиларни ифодаловчи шахсга хос сифатларни ҳам ясайди: ихлосманд, иштиёқманд, дардманд каби. Кейинги матндаги сўз таркибида келган -сиз аффикси эса маъно жиҳатдан -манд аффикси орқали ясалган сўзнинг антоним жуфтини ҳосил қилишга хизмат қилган.

Беҳаракат қотди изғирин.

Аёз-фалакка қадар.

Нозиккина муз гуллари

Деразага чирмашар.

(У.Азим, “Изғирин”)

-чан ва **бе-**. -чан аффикси ўрни билан бе- пefиксига ҳам антоним бўла олади. -чан аффикси англатувчи маъно илмий адабиётларда турлича талқин қилинади. Масалан, Ўзбек тили грамматикаси, 1-том Морфология қисмида -чан аффиксининг -чанг вариант ҳам борлиги тўғрисида илмий ахборот берилади:

-чан// -чанг сифат ясовчи аффикси ўзакдан англашилган предмет, ҳодиса тушунчаларига ортиқлик, активлик каби белги маъноларини беради. От туркумидаги сўзларга қўшилиб, характер-хусусият, хосса-ҳолат билдирувчи сифатлар ясайди: ҳаракатчан, яшовчан, ўзгарувчан, ишчан, курашчан, талабчан каби. Масалан, **Муштарийга тегишли энг қизиқ ва ажойиб жиҳат ундаги улкан қизил доғдир. Доғнинг бўйи — 50 000 км, эни эса — 12 000 км. Доғнинг ранги, шакли, ёрқинлиги ва ҳаракатчанлиги ўзгарувчандир.**

(“Мўъжиза китоб”. Болалар учун универсал энциклопедия. 1-китоб)

Сени учратсам,

Ақлдан озаман деб ўйлагандим-

Нега ақлим бунчалар жойида?

Беҳаракат-

Қилт этмайди. (У.Азим “Учрашув”)

Демак, қўрқувсиз умид йўқ, умидсиз қўрқув эса тасавурга сиғмайди. Инсон умидли бўлсаю, ҳеч қандай эҳсон кутмаса, у албатта янада **ҳаракатчан** ва жиддий тарзда муносабатга киришади. Умид ва кутмоқ инсоннинг қанотидир.

(Ж.Румий, “Буюклар бисотидан”)

Мазкур мисолларда **-чан** ва **бе-** аффикслари ёрдамида ясалган антоним сўзлар берилган бўлиб, асосдан англашилган хусусиятнинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги каби маънолар ифодаланган.

Кўп сўзларда –чан билан параллел равишда –чанг аффиксини ҳам ишлатиш мумкин: кўнгилчан-кўнгилчанг, ишчан-ишчанг, уятчан-уятчанг, хаёлчан-хаёлчанг...

Лекин –чанг аффиксининг ўзига хос функцияси ҳам бор. –чанг отларга кўшилиб ўзакдан англашилган тушунчага эгаликни ёки бунинг акси-эга эмасликни англатади: Кўйлакчанг, махсичанг, яктакчанг, сарпойчанг ...²

1) асосдан англашилган предметнинг ўзигагина эгалик маъносини ифодалайди: кўйлакчанг, яктакчанг;

2) асосдан англашилган предметга эга эмаслик маъносини ифодалайди: дўппичанг, белбоғчанг.

Мисолларга эътибор берайлик:

-Кап-катта қиз, пешингача чўзилиб ётишга уялмайсанми?

*Гавҳар Ғиёс акасининг шанғиллаб айтган дашномини уйқу аралаш эшитди-ю, кўзини очди. Акаси эшик олдида **кўйлакчан** туриб олиб, хўл бўлиб кетган сочини, юзларини сочиқ билан артарди. (Ў.Ҳошимов, "Шамол эсаверади")*

*Одамлар дод овозига ўрганиб қолган: бировни эри уради, бировнинг уйига хат тушади... Аммо кампирнинг додига одам тез тўпланди. Қобил бобо яланг бош, яланг оёқ, **яктакчан** оғил эшиги ёнида туриб дағ-дағ титрайди, тиззалари букилиб-букилиб кетади; кўзлари жавдирайди, ҳаммага қарайди, аммо ҳеч кимни кўрмайди. (А.Қаҳҳор, "Ўғри")*

Ушбу лисоний далилларда кўйлакчан, яктакчан сўзлари фақат кўйлак ёки яктак кийганлик, яъни асосдан англашилган нарсага эга эканлик маъносини билдириб келган.

Сарпойчанг сўзи тожик тилидан ўзлашган бўлиб, ўзбек тилида яхлитлигича қўлланади, оёққа ҳеч нарса (пайпоқ, махси) киймасдан пояфзал кийиш маъносини англатади.

Лекин -чанг кўшимчаси орқали ясалган айрим сўзлар қарама-қарши маънода ҳам қўлланади. Масалан, махсичанг сўзи:

а) махсининг ўзини кийиб, калиш киймаган ҳолатни;

б) махси киймай, фақат калишнинг ўзини кийган ҳолатни ифодалаш учун ишлатилиши мумкин. Маънодаги бундай зиддият диалектлараро фарқланади. Шунингдек, тадқиқотчи Ф.Жумаева ушбу ҳодисани кўшимчалар доирасидаги энантиосемия сифатида баҳолаган.³

² Ўзбек тили грамматикаси. Морфология. 1-жилд. – Тошкент: Фан, 1975. – Б.282.

³ Жумаева Ф. Полисемем лексемалар доирасидаги синоним ва антоним семалар тадқиқи. Ф.ф.б.ф.д. дисс., 2019. – Б.108.

У.Турсунов, Ж.Мухторов, Ш.Раҳматуллаев
ҳаммуаллифлигидаги Ҳозирги ўзбек адабий тили дарслигида ҳамда
А.Бердалиев муаллифлигидаги Ҳозирги ўзбек адабий тили ўқув
қўлланмасида эса -чан ва чанг аффикслари алоҳида қўшимчалар
сифатида кўрсатиб ўтилган.

Келтирилган мисоллардан кўринадики, айрим аффикслар
бошқа кўплаб аффикслар билан қарама-қаршилик муносабатида
бўлиб, икки ёки ундан ортиқ антонимик парадигманинг аъзоси
сифатида намоён бўлади.